

ANÁLISIS¹
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO
Sentencia de 25 de enero de 2023

NIETO OLVERA Pedro David²

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Desarrollo*. III. *Conclusión*.
IV. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

El presente caso³ tiene como punto de origen el 5 de septiembre de 2001 con el homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés Pérez, del cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de México señaló como responsables a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpizar Ortiz, a quienes durante el proceso penal les fue impuesta la figura de arraigo por 45 y 34 días, así como de prisión preventiva oficiosa durante 17 años. Además, durante el proceso penal se observaron diversas irregularidades y violaciones por parte del

¹ Nieto Olvera, P. D. (2023). Análisis Caso García Rodríguez Y Otro Vs. México, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10138633>

² <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; dr.nietodavid@protonmail.com

³ Corte IDH. Caso García Rodríguez y otro Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de enero de 2023. Serie C No. 482, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_482_esp.pdf

Estado a sus derechos humanos plasmados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La sentencia pronunciada por la Corte IDH aborda la responsabilidad internacional del Estado de México por actos de tortura y violación de derechos humanos, como: libertad personal, integridad personal, garantías y protección judicial, igualdad ante la ley, entre otros.

El objetivo de análisis de la sentencia referida es tratar de abordar las principales problemáticas que se plantean respecto de la interacción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el Constitucionalismo mexicano, así como identificar puntos críticos sobre la decisión de la Corte IDH.

II. DESARROLLO

El presente caso aborda el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en nuestra regulación interna: el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

La figura del arraigo estaba contemplada en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000. Esa figura fue modificada y a partir del año 2008 se incluye en la Constitución Política de México. Al momento en que tuvieron lugar los hechos, la prisión preventiva se encontraba regulada en la Constitución Política de México y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000. Con posterioridad, en el año 2009, fue modificada en el Código de Procedimientos Penales. A partir del año 2008, fue incorporada a la Constitución Política la figura de la prisión preventiva oficiosa en su artículo 19.

Al respecto, la Corte realiza un análisis donde aborda la aplicación de la figura del arraigo y la posterior prisión preventiva. Comienza directamente con un recordatorio del artículo 2º de la Convención Americana, donde se obliga a los Estados Parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las

disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la misma Convención⁴. En ese sentido, la Corte ha indicado que los Estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y, a la vez, evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen⁵.

Continúa con un análisis de compatibilidad de la figura del arraigo y la figura de prisión preventiva con la Convención Americana, en el periodo de los hechos y con su aplicación en el caso concreto.

Señala que, el arraigo plasmado en el artículo 154 del entonces Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (año 2000), consistía en una figura de naturaleza pre-procesal que buscaba restringir la libertad de una persona para llevar a cabo una investigación sobre delitos que ella presuntamente habría cometido y, en ese sentido, era intrínsecamente contraria al contenido de la Convención Americana y vulneraba de forma manifiesta sus derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; además, no permitía que la persona arraigada fuese oída por una autoridad judicial antes de que se decretase la medida que restringía su libertad personal o su libertad de circulación; así como que el objetivo de la medida restrictiva de la libertad no resultaba compatible con las finalidades legítimas para la restricción a la libertad personal puesto que consistían esencialmente en fines investigativos. Por lo tanto, el artículo 154 aplicado al caso contenía cláusulas inconvencionales como: los derechos a no ser privado de la

⁴ Cfr. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, párr. 50; Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 389, y Caso Dial y otro Vs. Trinidad y Tobago, supra, párr. 49.

⁵ Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, supra, párr. 207, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, supra, párr. 117.

libertad arbitrariamente (artículo 7.3), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (artículo 7.5). a ser oído (artículo 8.1) y la presunción de inocencia (artículo 8.2). Todos estos artículos (como se comentó) en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2^a en perjuicio de las víctimas.

En relación con la prisión preventiva, la Corte hace un análisis de los aspectos generales sobre la prisión preventiva, el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia; la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y en el artículo 19 de la Constitución con la Convención Americana. Resalta que el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. Las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención, como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias. Enfatiza en una importante aclaración, la prisión preventiva en sí misma no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando se ajusten a los requisitos convencionales. Anteriormente, la Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual, al ser la más severa, debe aplicarse excepcionalmente al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, ha indicado que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, la regla debe ser la libertad del imputado y la excepción la medida cautelar de prisión preventiva. La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que:

- a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho;

b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del *test de proporcionalidad*:

1.- Finalidad de la medida que debe ser legítima, es decir, compatible con la Convención⁶: La Corte ha indicado que la medida solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse su verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas.

2.- Idónea para cumplir con el fin que se persigue;

3.- Necesaria: Que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas las demás y el objetivo propuesto;

4.- Estrictamente proporcional⁷;

c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas⁸.

⁶ Cfr. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 89; Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, supra, párr. 251; Caso Romero Feris Vs. Argentina., supra, párr. 92, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs, México, supra, párr. 97.

⁷ Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197; Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, supra, párr. 251; Caso Romero Feris Vs. Argentina, supra, párr. 92, y Caso Tzompaxtle Tecpile Vs. México, supra, párr. 96.

⁸ Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 128; Caso Romero Feris Vs. Argentina, supra, párr. 92, y Caso Tzompaxtle Tecpile Vs. México, supra, párr. 96.

En cuanto a la aplicación en el caso concreto, la Corte toma como base el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000, la Constitución vigente en los hechos y el actual artículo 19 Constitucional, concluyendo que la frase “ordenará la prisión preventiva, oficiosamente” para ciertos delitos, además de limitar el rol del juez al texto constitucional, impide al imputado controvertir los hechos, es un tipo de prisión preventiva automática o de oficio, sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, necesidad o proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso. Considero importante incluir la referencia del perito, el exministro José Cossío, que señaló: “las figuras de arraigo y la prisión preventiva oficiosa previstas en la Constitución mexicana no son compatibles con los estándares interamericanos sobre libertad personal, tutela judicial, garantías judiciales y presunción de inocencia. Ambas figuras constitucionales carecen de idoneidad para cumplir con el fin que se busca alcanzar y son desproporcionadas al restringir de manera desmedida el derecho a la libertad con respecto a las ventajas que con ellas podrían llegar a obtenerse”⁹.

Para la Corte, la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el listado de delitos del artículo 19 de la Constitución, supone una lesión al derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana, y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías del debido proceso vulnerando el artículo 8.2 de la Convención. Sintetizando, la Corte determinó que tanto la figura del arraigo contenida en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, como la de prisión preventiva contenida en el artículo 319 del mismo Código y 19 de la Constitución (reformada en el año 2008), resultaban contrarias a la

⁹ Lastiri, Diana, (2023), Jueces podrían dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa de manera automática: Cossío, Proceso, Entrevista, Ciudad de México, <https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2023/4/13/jueces-podrian-dejar-de-aplicar-la-prision-preventiva-oficiosa-de-manera-automatica-cossio-305259.html>

Convención Americana vulnerando los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3); al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5); a ser oído (artículo 8.1), y a la presunción de inocencia (art. 8.2). Además, para la figura el arraigo, la Corte concluyó que la misma vulneraba también al derecho a ser oído (artículo 8.1), y que la prisión preventiva oficiosa violaba del mismo modo el derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 24 de la). Todos esos derechos se vulneraron en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de la Convención Americana.

Ahora bien, nos encontramos con otra problemática, la Corte considera que, con lo resuelto en las famosas contradicción de tesis 293/2011¹⁰ y en el Expediente varios 1396/2011¹¹, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se imposibilita el avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro-persona, lo que genera que los alcances de la tutela judicial en México en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro-persona, por lo que el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana. La Corte recuerda que ha señalado anteriormente que las autoridades estatales tienen la obligación de ejercer *ex officio* un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la

¹⁰ Contradicción de tesis 293/2011, Pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=129659>

¹¹ Expediente Varios 1396/2011, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=134051>

Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete última de la Convención¹².

Para la Corte no quedo duda de que, al aplicar las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, contrarias a la Convención Americana, las autoridades vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1, así como adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, y por la ilegalidad de su detención, por la falta de información sobre las razones de la misma y por no haber sido llevado sin demora ante una autoridad judicial luego de su aprehensión. Asimismo, el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención, al derecho a ser oído y a la presunción de inocencia reconocidos en los artículos 8.1 y 8.2, por la aplicación de la figura del arraigo, contenida en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Por último, el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Actualmente, las jurisdicciones mexicanas, al igual que las internacionales, interpretan las normas del derecho internacional y de esta manera desarrollan el contenido de estas, en los casos concretos que resuelven. Los jueces mexicanos, igual que los internacionales, son competentes para controlar la compatibilidad del derecho mexicano con los compromisos que México asume en virtud del derecho

¹² Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, supra, párr. 219

internacional, al menos así es como lo señala la sentencia analizada. Lo anterior implica necesariamente reforzar la cultura jurídica internacional de los jueces mexicanos y su complementariedad con los órganos judiciales internacionales, es decir, los tribunales mexicanos desempeñan una función complementaria a la de las jurisdicciones internacionales, tratándose de la determinación del estatus jurídico de las sentencias de estas últimas en el ordenamiento jurídico mexicano, pueden considerarse como órganos de ejecución de la parte resolutoria de las sentencias de los tribunales internacionales y, de esta manera, garantizar un eficaz cumplimiento en el sistema jurídico interno. Es claro que lo anterior asumiría que los tribunales internacionales tienen cierto nivel jurídico superior, no se acepta, pero es lo que se está viendo en la práctica. En un actuar en el que los jueces mexicanos complementan la motivación de sus sentencias con la jurisprudencia internacional, para aplicarla, o no, en casos concretos. Por lo que nos encontramos con el punto crítico de la competencia, en los límites de los alcances de actuación de los órganos judiciales internos respecto a las sentencias internacionales de la CIDH¹³. Más que fijar una jerarquía, considero que se trata de asumir que son un complemento, una interrelación de ambas jurisdicciones, con el único fin de garantizar la protección de los derechos humanos, enfocándose principalmente en el principio pro-persona, para lo cual, la jurisprudencia nacional para motivar las sentencias internacionales serviría de reforzamiento para las decisiones de la CIDH. Es el propio texto

¹³ Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, párr. 128: Al haber suscrito los Estados Unidos Mexicanos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1981) y al haber aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH (1998), estas sentencias internacionales deben ser cumplidas,⁸⁶ y las mismas adquieren carácter "definitivo e inapelable";⁸⁷ sin que pueda invocarse ninguna disposición de derecho interno o criterio jurisprudencial como justificación para su incumplimiento, toda vez que los pactos internacionales obligan a los Estados partes, y sus normas deben ser cumplidas en términos de los artículos 26 y 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados,⁸⁸ suscrito también por el Estado mexicano.

constitucional el que otorga facultades a los jueces del fuero común para ejercer el control difuso de constitucionalidad y, por tanto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos válidamente puede convertirse en un parámetro de control y no sólo la Constitución. De esta forma, como lo ha sostenido la propia Corte IDH, los jueces y órganos vinculados con la impartición de justicia deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad *ex officio* entre las normas internas y la Convención Americana.

III. CONCLUSIÓN

La prisión preventiva oficiosa y el arraigo son contrarias a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado es parte.

Considerando que la prisión preventiva no es prohibida por la Convención y está regulada en la Constitución, debe enfocarse en aplicarse en un papel de “medida cautelar”, ya que sería contrario a la lógica jurídica que la Suprema Corte de Justicia las declarara inconstitucionales, pero es viable que determine su inaplicabilidad.

Está en manos de los jueces la decisión de otorgar la medida cautelar de la prisión preventiva en aquellos casos que el Ministerio Público lo solicite, o la solicitud de cambio de la medida cautelar por una menos lesiva solicitada por la defensa, proporcionando los elementos probatorios suficiente que sustenten su petición, cuya valoración quedará a cargo del juzgador, misma que deberá fundar y motivar, exponiendo con claridad los argumentos en que apoya su decisión.

Con el expediente Varios 3/2023, turnado al Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezará el análisis sobre las obligaciones que vinculan al PJJF en la sentencia del caso Daniel García y otro vs. México. Es claro que se una etapa de evolución en el constitucionalismo del país.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- Corte IDH. Caso García Rodríguez y otro Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de enero de 2023. Serie C No. 482, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_482_esp.pdf
- Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, párr. 50; Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 389, y Caso Dial y otro Vs. Trinidad y Tobago, supra, párr. 49.
- Caso Castillo Petrucci y otros vs. Perú, supra, párr. 207, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, supra, párr. 117.
- Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 89;
- Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, supra, párr. 251;
- Caso Romero Feris Vs. Argentina., supra, párr. 92, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs, México, supra, párr. 97.
- Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197
- Caso Romero Feris Vs. Argentina, supra, párr. 92
- Caso Tzompaxtle Tecpile Vs. México
- Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 128
- Caso Romero Feris Vs. Argentina, supra, párr. 92
- Contradicción de tesis 293/2011, Pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=129659>

Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124

Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, párr. 128

Expediente Varios 1396/2011, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=134051>

Lastiri, Diana, (2023), Jueces podrían dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa de manera automática: Cossío, Proceso, Entrevista, Ciudad de México, <https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2023/4/13/jueces-podrian-dejar-de-aplicar-la-prision-preventiva-oficiosa-de-manera-automatica-cossio-305259.html>